

Programme de recherche visant à partager les connaissances et à améliorer l'adoption des technologies numériques dans les filières ovines et caprines

Un réseau à travers l'Europe

18 Démonstrations

18
Ovin Viande

11
Ovin Lait

8
Caprin

Formations
12

Fermes
Innovantes

Digifermes

7
Ovin Viande

2
Ovin Lait

3
Caprin

1350+ Acteurs impliqués

1 Séminaire final en Ecosse

1 Visite internationale en Nouvelle-Zélande

52 Ateliers nationaux

5 Ateliers internationaux

Productions Sm@RT

Une large diffusion des résultats...

500+ Activités
20+ Salons professionnels
5000+ Flyers

1 Site web
400+ Articles
7 Langues

80+ vidéos
73000+ Vues YouTube
21500+ Vues Facebook

www.smartplatform.network

 280+ abonnés
 250+ abonnés
 99+ abonnés

 63 abonnés
 154+ abonnés

Chef de file :

Partenaires :

Partenaire national :

Sm@RT has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°101000471

